

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147
T A Q R I Z	
15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abdumannatova Nafisa

Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
nafisaabdumannatova@gmail.com

TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI

ANNATATSIYA

Ushbu maqolada lingvofolkloristika tilshunoslikning yangi yo'nalishi ekanligi, uning jahon tilshunosligida tutgan o'rni, bu atamaning fanga kirib kelishi, ushbu soha bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari haqida mulohazalar yuritilgan. Xususan, bu atama A.T.Xrolenko nomi bilan bog'liq bo'lib, dastlabki lingvofolkloristik kuzatishlar rus, ingliz tilshunosligida paydo bo'lganligi to'g'risidagi fikrlar aks etgan. Lingvofolkloristikaning bir qator yondosh fanlar: lingvokulturologiya, dialektologiya, matn tilshunosligi, xalq og'zaki ijodi kabilar bilan aloqasi o'rganilgan. Maqola mazmuni orqali folklor asarlari matnining til xususiyatlarini o'rganish lingvofolkloristikaning obyekt ekanligi, o'zbek tilshunosligida ham bu kabi tadqiqotlar sinkretik tarzda amalga oshirilganligi oydinlashadi. Shuningdek, maqolada lingvopoetika va lingvofolkloristikaning farqi haqida to'xtalib, lingvopoetika umumiy mohiyat kasb etishi, Ya'ni har qanday janrda yaratilgan asarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish, alohida belgilarini aniqlashtirish, va tizimlashtirish lingvopoetikaning vazifalari ekanligi, lingvofolkloristika esa nisbatan xususiy termin bo'lib, bunda aynan folklor asarlar tadqiq obyekti sifatida o'rta chiqishi lozimligi ta'kidlanadi, shu bilan birgalikda xalq og'zaki ijodi matnining lingvistik xususiyatlarini o'rganishda lingvofolkloristik tahlil tamoyillari ishlab chilishi kerakli taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: Lingvofolkloristika, A. T. Xrolenko, E.B. Artemenko, folklor asarlarining tili va uslubi, aka-uka Grimm ertaklari, dialektologiya, etnolingvistika, lingvopoetika.

Абдуманнатова Нафиса
Докторант,
Самаркандский государственный университет
имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
nafisaabdumannatova@gmail.com

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается тот факт, что лингвофольклористика является новым направлением языкознания, ее место в мировом языкознании, вхождение этого термина в науку. В частности, этот термин связан с именем А. Т. Хроленко, а первоначальные лингвофольклористские наблюдения отражают идеи, появившиеся в русском, англоязычном языкознании. Исследована связь лингвофольклористики с рядом смежных дисциплин: лингвокультурологией, диалектологией, лингвистикой текста, народным устным творчеством и др. Из содержания статьи становится ясно, что изучение языковых особенностей текста фольклорных произведений является предметом лингвофольклористики, а в узбекском языкознании такие исследования осуществляются синкретически. Также в статье акцентируется внимание на отличии лингвопоэтики от лингвофольклористики, на том, что лингвопоэтика приобретает общую сущность, то есть задачами лингвопоэтики являются анализ языковых особенностей произведения, созданного в каком-либо жанре, выяснение его особенностей, систематизация, в то время как лингвофольклористика является относительно специфическим термином, подчеркивается, что фольклорные произведения должны выступать как объект исследования, в то же время предлагается разработать принципы лингвофольклорного анализа при изучении языковых особенностей текста фольклора.

Ключевые слова: лингвофольклористика, А.Т.Хроленко, Е.Б. Артеменко, язык и стиль фольклорных произведений, сказки братьев Гримм, диалектология, этнолингвистика, лингвопоэтика.

Abdumannatova Nafisa
PhD researcher,
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
nafisaabdumannatova@gmail.com

EMERGENCE AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF LINGUO- FOLKLORISTIC STUDIES IN LINGUISTICS

ABSTRACT

This article discusses the fact that lingo-folkloristics is a new direction of linguistics, its place in world linguistics, the entry of this term into science, and the opinions of scientists who have conducted research in this field. In particular, this term is associated with the name of A. T. Khrolenko, and the ideas that the first lingo-folkloristic observations

appeared in Russian and English linguistics were reflected. The connection of linguo-folkloristics has been studied with a number of related disciplines: linguo-culturalism, dialectology, text linguistics, folk oral creativity, etc. Through the content of the article, it becomes clear that the study of the linguistic features of the text of folklore works is the object of linguo-folkloristics, and that such studies are carried out syncretically in Uzbek linguistics. Also, the article focuses on the difference between linguopoetics and linguofolkloristics, that linguopoetics acquires a general essence, that is, the tasks of linguopoetics are to analyze the linguistic features of a work created in any genre, to clarify its special features, and to systematize, while linguofolkloristics is a relatively specific term. It is emphasized that folklore works should appear as an object of research, at the same time, it is suggested that the principles of linguo-folkloristic analysis should be developed in the study of the linguistic features of the text of folklore.

Keywords: Lingvofolkloristics, A.T. Khrolenko, E.B. Artemenko, language and style of folklore works, fairy tales of the Brothers Grimm, dialectology, ethnolinguistics, linguopoetics.

Xalq og'zaki ijodining poetik xususiyatlari masalasi har qaysi davrda ilm-fanning eng asosiy qiziqishlari doirasida bo'lib kelgan. Folklor asarlarning janriy xususiyatlarini o'rganish, ularni tahlil etishga bo'lgan qiziqishlar natijasi o'laroq xalq og'zaki ijodining leksik-semantik, stilistik xususiyatlarini tahlil qilish zaruratini paydo qildi. Ana shu ehtiyoj natijasi o'laroq, tilshunoslikning yangi yo'nalishi sifatida lingvofolkloristika yuzaga keldi. Xalq og'zaki ijodi xalq tilining o'ziga xos tarzda voqelantiruvchi tuzilma sanaladi. Og'zaki xalq adabiyoti xalq tili semantikasining kristallanishidir. Xususan, xalq qo'shiqlari tili millat tilining saqlovchi mezonidir. "xalq tili o'z mohiyatiga ko'ra qanday bo'lsa barcha tabiiy xususiyatlari bilan shundayligicha rus xalq qo'shiqlarida saqlab qolingani"- deb yozadi Bodyanskiy. Atoqli rus pedagogi K.D.Ushinskiy folklorga axloqiy tarbiyaning ishonchli vositasi, uning tili esa millat tilini o'rganish va milliy madaniyatni tarbiyalashning mukammal usuli deb ta'rif bergani ham bejiz emas. Xalq ertaklari faqatgina bolani qiziqitirib, uni aqlan rivojlantiradigan eng birinchi mashq bo'libgina qolmay, balki o'zining barcha tasvir xususiyatlari va xalq iboralari bilan bola xotirasida juda tez muhrlanadi. "Biz rus xalq tilini maqollardan o'rganamiz, chunki maqollarda saqlanib qolgan xalq tilidan yaxshiroq tilni bilmaymiz" degan edi Ushinskiy. Ushinskiy birinchi bo'lib folklor tilining tabiati haqidagi savolni ko'tardi va oddiy (adabiy) til bilan folklor tili ikkita alohida til ekanligini ta'kidlaydi.

Xalq og'zaki ijodi tilini o'rganish, uning kelib chiqishini tadqiq qilish vatanparvarlikni tarbiyalaydi, estetik didni oshiradi, til tuyg'usini rivojlantiradi va uning bitmas-tuganmas imkoniyatlaridan faol foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuning uchun xalq she'riyati ko'pincha xalq nutqining asosiy tendensiyalari, xalq ruhining asosiy tamoyillari timsoli sifatida qabul qilinadi. [1;18]

XIX asrning birinchi yarmida rus tilshunosligida lingvofolkloristika, uning shakllanishida A.S. Pushkin milliy chegaralanish hissidan xoli bo'lgan, jahon va Yevropa madaniyatining eng yaxshi yutuqlarini o'ziga singdirib, doimiy ravishda xalq og'zaki ijodi manbalariga murojaat qilib, xalq og'zaki ijodining badiiy amaliyotida tasvir va ifoda vositalarini chizgan. [2;10]

Tilshunoslar xalq og'zaki ijodi tiliga qiziqqa boshlaganlarida yana bir ekstremal holat aniqlandi: til hodisalari poetikadan, og'zaki she'riy matn va umuman asarning badiiy tuzilishidan chetda ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilayotgan hodisalarning estetik ma'nosi va badiiy vazifasi haqida tilshunoslarning o'z mulohazalari yuzaga keldi. Natijada, eng muhim narsa, tadqiqotning tushuntirish jihati yo'qoldi. Amalga oshirilgan tadqiqotlarda folklor matnlarida qo'llanilgan lingvistik hodisalar va ularning tabiati, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydigan, tahlil etadigan izchil tizim mavjud emas edi. Folklor asarlarda lingvistik

hodisalarni tahlil etish va bu tilshunoslikda yangi yo'nalishning yuzaga kelishiga zamin hozirlashi A.A. Potebni, A.N. Veselovskiy, P.G. Bogatyryova, A.P. Evgeniyeva, I.O. Ossovetskiy tomonidan folklor tiliga yangicha yondashuv sifatida aniq belgilab qo'yildi, bu hol tadqiqotchilarni xalq she'riy tili hodisalarini integratsiyalashgan tahlil qilish zarurligini anglashga olib keldi.

Ushbu olimlar tomonidan xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishning uch yo'nalishi aniq belgilab berildi:

- 1) folklor tilining shevalar bilan munosabati orqali uning mohiyatini yoritish;
- 2) xalq she'riy nutqi tuzilishining alohida elementlarini o'rganish;
- 3) xalq poetikasi tizimida til faktlaridan funksional-stilistik foydalanish.

Rus xalq og'zaki ijodiyoti tilini o'rganishni atoqli tilshunos, adabiyotshunos, folklorshunos, etnograf va faylasuf A.A. Potebniyning asarlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. O'z ilmiy faoliyatini "Slavyan xalq she'riyatidagi ba'zi ramzlar to'g'risida" deb nomlangan magistrlik dissertatsiyasi bilan boshlagan Potebnya umrining oxirigacha doimo folklorga murojaat qildi va uning lingvistik kontseptsiyasi deyarli barcha slavyan xalqlarining og'zaki she'riy folklor asarlaridan olingan ko'plab faktlarni hisobga olgan holda qurilgan. Uning fikricha, og'zaki-she'riy nutq etnik, mafkuraviy, tarixiy, lingvistik va estetik jihatdan birlashadigan sohadir.

Ilmiy dunyoqarashi keng bo'lgan olim uchun xalq og'zaki ijodi tili faol tadqiqot ishlari olib borish uchun keng maydonga aylandi.

Potebnyaning xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishdagi xizmatlari shundan iboratki, u alohida faktlarni aytish bilan cheklanib qolmay, balki og'zaki poetik nutq tushunchasini yaratishga harakat qilgan.

Afsuski, u o'zining xalq og'zaki ijodi tili haqidagi qarashlari tizimini to'liq ifodalaydigan, aniq mushohadalarni jamlaydigan asar qoldirmadi.

Biroq, ixcham mulohazalar va chuqur mushohadalar bilan birga katta va xilma-xil faktik material Potebnyaning barcha falsafiy, lingvistik va adabiy asarlari va eslatmalarida o'z aksini topgan.

Atoqli filolog A.N. Veselovskiy ham xalq og'zaki ijodi tili haqida bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir qancha fundamental masalalar haqida atroflicha fikr yuritadi. M.A. Vengranovich folklor tili xususiyatlari xususida quyidagilarni bayon etadi:

Folklor matnlarining lingvoslubining o'ziga xosligini ob'ektiv tahlil qilish folklor tilining stilistik maqomi masalasini hal qilmaslikning iloji yo'q. Og'zaki-she'riy tilning turli lingvistik quyi tizimlarga nisbatan tabiati to'g'risida aytilgan hukmlarni shartli ravishda quyidagicha guruhlash mumkin:

1) folklor tili - dialekt nutqining funksional va stilistik navlaridan biri, dialektning "adabiy" shakli;

2) folklor tili dialektdan yuqori tildir;

3) umuman folklor tili shevaning "adabiy" shakli emas, balki badiiy adabiyot tilidan tubdan farq qilmaydigan tizimli xarakterdagi ancha murakkab hodisadir. [3;87] M.A. Serdyuk lingvofolkloristikaning boshqa fanlar bilan aloqasi o'ziga xosligini quyidagicha izohlaydi: Shunday qilib, zamonaviy lingvofolkloristika kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, lingvokonseptologiya, matn nazariyasi, germenevtika, nutq aloqasi nazariyasi bilan chambarchas bog'liq. Unda bir qator fanlarning ma'lumotlari, ilmiy apparati, tadqiqot metodologiyasi mujassamlashgan bo'lib, bu folklor matnlarini tahlil qilishning optimal texnologiyasini yaratish va folklor tilini o'rganishni chuqur va ko'p qirrali qilish imkonini beradi. Alohida soha sifatida lingvofolkloristika o'ziga xos terminologiyadan foydalanadi, bu ham uning boshqa ilmiy yo'nalishlar orasidagi mustaqil mavqeini ko'rsatadi. Biz folklorshunoslik tushunchasini asosiy tushuncha deb bilamiz. Folklorizmlarga "badiiy adabiyot tilida ikkinchi darajali vazifani bajaradigan xalq poetik

timsollari, xalq marosimlari so'zlari-nominatsiyalari, etnografizmlar, toponimlar, istorizmlar" kiradi.

Asta-sekinlik bilan xalq og'zaki ijodi tilini o'rganish maxsus filologiya fanining predmetiga aylanishi kerakligi ma'lum bo'ldi. Natijada xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishning asosiy yo'nalishlari belgilanib, "lingvofolkloristika" deb nomlangan maxsus filologik fanni shakllantirish zarurati tug'ildi. "Lingvofolkloristika" atamasi 1974-yilda filologiya fanlari doktori, kurslik olim Aleksandr Timofeevich Xrolenko tomonidan taklif qilingan. "Folklor tilshunosligi muammolari: folklor tilini o'rganishga kompleks yondashuv masalasida" (1974) va "Lingvofolkloristika nima?" maqolalarida lingvofolkloristikaning dastlabki metodologik tamoyillari haqidagi nazariy g'oyalar ilgari surildi. A. T. Xrolenko shu vaqtgacha aniq ta'rifga ega bo'lmagan, ammo sinkretik tarzda mavjud bo'lgan lingvofolkloristika uchun muhim konseptsiyani asoslab berdi. Unda lingvistika va folklori o'zida mujassamlashtirgan integrativ yondashuvning mohiyati aks etgan og'zaki va she'riy ijod hodisalarini o'rganishning folklor usullari, tamoyillari asoslab berilgan edi. Ushbu ilmiy mulohazalar Kursk davlat pedagogika institutining rus tili bo'limi uchun muhim ahamiyat kasb etdi. 1990-yildan boshlab Kursk lingvofolklorshunosligi tarixi boshlandi.

Lingvofolkloristika xususida ilmiy mulohazalarini bildirar ekan, professor Tarlanov quyidagilarni ta'kidlaydi: "...XX asrning 70-80-yillarida ilmiy qo'llanilgan lingvofolkloristika atamasi filologik bilimlarning oraliq tarmog'i sifatida ifodalagan yangi ilmiy yo'nalish paydo bo'lganligidan xabar beradi".[3;92] Keyinchalik 70-80-yillarda lingvofolklorshunoslik rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini qisqacha tanqidiy ko'rib chiqish ham taklif etildi.

Termin muallifi professor A. T. Xrolenko ta'kidlaganidek, lingvo-folkloristikaning obyekt folklorning og'zaki komponenti va birinchi navbatda, folklor matni, tadqiqotidir. Lingvofolkloristika til tarixi va dialektologiya, etnolingvistika va stilistika kabi fanlar bilan bevosita aloqador. Lingvofolkloristikaning predmeti folklor tilini o'rganish va tavsiflashdir. [4;5] 19-asrning o'rtalarida asoschisi A.S. Pushkin bo'lgan zamonaviy rus adabiy tili shakllandi. Buyuk rus shoiri Pushkin jahon va yevropa adabiyotidagi yutuqlarni o'zlashtirish barobarida o'z ijodida xalq og'zaki ijodi tasvir vositalaridan ham mohirona foydalandi. A.S. Pushkin rus yozuvchilari orasida birinchi bo'lib xalq og'zaki ijodiga oid asarlarni to'pladi. "...Eski qo'shiqlar va ertaklar tilini o'rganish rus tilining xususiyatlarini mukammal bilish uchun zarurdir", deb yozadi shoir. Pushkin kabi N.V. Gogol, A.V. Koltsov, N.M. Yazikov, V.I. Dahl, P.I. Yakushkin, A.F. Pisemskiy, P.I. Melnikov-Pecherskiy kabi rus madaniyatining atoqli namoyandalari tomonidan xalq og'zaki ijodi ta'sirida yaratilgan badiiy asarlar adabiy tilning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishga nazariy va amaliy yondashuvlar F. I. Buslaev, A. A. Potebnya, A. N. Veselovskiy, V. G. Belinskiy, N. G. Chernishevskiy, N. A. Dobrolyubov, V. Ya. Propp, A. P. Evgenyeva, P. G. Bogatyrev, I. A. Ossovetskiy, D. S. Lixachev, S. G. Lazutina, S. E. Nikitina, A. T. Xrolenko, E. B. Artemenko va boshqalar tomonidan ham davom ettirildi.[5;165]

Bir guruh olimlar folklor so'zining semantikasini, og'zaki she'riy nutqning janr o'ziga xosligini, xalq og'zaki ijodining turli janrlaridagi ornitonimlar, etnonimlar, antroponimlarni, ertak, ballada qo'shiq, tarixiy qo'shiq lug'ati va frazeologiyasini o'rgangan. noritual lirik qo'shiq va boshqalar Kurskda nashr etilgan "Folklor leksikografiyasi", "Folklor so'zi leksikografik jihatdan", "Rus folklori tili lug'ati", "Lingvofolkloristika bo'yicha tadqiqotlar" va boshqa ilmiy asarlar to'plamlarida o'z aksini topdi. Xalq og'zaki ijodi tilini o'rganuvchi maxsus ilmiy fanga ehtiyoj nafaqat xalq og'zaki ijodining elementi sifatida folklor so'zining tabiati to'g'risida yangi bilimlar berishida ko'rindi - bu uning asosiy, ma'nosi - shuningdek, maxsus ilmiy fan og'zaki-she'riy nutqqa o'zgacha, yaxlit, uslubiy va aniq yondashuvni izlashni ham belgilaydi. Muammolarni aniq bayon etish, tadqiqotning samarali usul va usublarini izlash, xalq og'zaki ijodi tilini o'rganuvchilarning ijodiy sa'y-harakatlarini zarur muvofiqlashtirish - buning o'ziyoq lingvofolkloristikaning

mavjudligini asoslab berar edi.

Yangi fanning kompetensiyasi bilan bog'liq muammolar doirasi P.G. Bogatyryova, A.P. Evgenieva va I.A. Ossovetskiy asarlarida aniqlangan. Bular xalq og'zaki ijodi tilining milliy tilning boshqa shakllari bilan solishtirganda tabiati, poetikaning genetik asoslari, til va poetikaning xalq og'zaki ijodi darajasidagi munosabati, xalq og'zaki ijodi stilistikasining mohiyati, shu jumladan, xalq og'zaki ijodining o'ziga xos jihatlari, tarixiy stilistika, xalq og'zaki ijodining psixolingvistik jihati, xalq og'zaki ijodi tilidagi maxsus va umumiy, undagi variant va invariantlarni tahlil etishga harakat qilishadi.

20-asrning oxirgi choragida uchta universitetda lingvofolklorshunoslik markazlari - Voronej, Petrozavodsk va Kursk shaharlarida tashkil etildi. Voronej lingvofolklorshunoslari E.B. Artemenko folklor matnini shakllantirish masalalarini ishlab chiqadi va xalq poetik sintaksisini o'rganadi. Z.K.Tarlanov boshchiligidagi Petrozavodsk olimlari rus folklor tilining janr farqlanishini tavsifladi. [6;89] Kursk lingvofolklorshunoslari folklor so'zining semantik tomoniga e'tibor qaratdilar. Lingvofolkloristikaning shakllanishi va rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan S.E. Nikitin (Moskva)ning "Og'zaki xalq madaniyati va lingvistik ong" fundamental asari zamonaviy lingvofolkloristikaning muhim tadqiqotlaridan biri bo'lib xizmat qildi.

Lingvofolklor markazlari qanday shakllanganligini Kursk misolida ko'rsatish mumkin. Voronej ilmiy maktabining tadqiqotchisi A.T. Xrolenko 1968-yilda rus xalq lirik qo'shig'idagi parataktik konstruktsiyalar bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi va Kursk davlat pedagogika institutiga ishga yuborildi. 1974 -yilda Xrolenkoning ikkita maqolasi nashr etildi, ularning sarlavhasida lingvo-folkloristika atamasi ishlatilgan.[7;12] Ikki yil o'tgach, "Rus xalq she'riyatining lug'ati" kichik monografiyasi nashr etildi. 1979- yilda Leningradning akademik nashrlarida "Folklor leksikografiyasi muammosi" va "Folklor so'zining semantik tuzilishi" maqolalari nashr etildi, ular nihoyat ilmiy tadqiqot yo'nalishini belgilab berdi. "Rus xalq lirik qo'shig'ining poetik frazeologiyasi" monografiyasi (Voronej, 1981) 1984 yil mart oyida Leningrad davlat universitetida himoya qilingan doktorlik dissertatsiyasining asosiy mazmunini aks ettirdi.

Lingvofolkloristika o'tgan asrda alohida tilshunoslik bo'limi sifatida ajralib chiqqan bo'lishiga qaramay, o'zbek tilshunosligida folklor asarlarning lingvistik xususiyatlariga bag'ishlangan tadqiqotlarning salmog'i yuqori edi. Bu esa lingvofolkloristikaning ildizlari qadimiy va tadqiqotlarda sinkretik tarzda yashab kelganligini anglatadi. O'zbek folklorshunos olimlari T.Mirzayev, H.Zari povning ilmiy izlanishlari ham bevositalingvofolkloristika bilan bog'liq. Shuningdek, o'tgan asrning 60-70 yillarida tilshunos olim Sh.Shoabdurahmonov, S.Tursunov, A.Ishayevlar tomonidan o'zbek xalq dostonlari tilining o'ziga xos xususiyatlari: leksikasi, fonetikasiga bag'ishlangan qator tadqiqotlar yaratildi. Bundan tashqari, o'zbek xalq qo'shiqlari, topishmoqlari, ertaklari, laparlari poetikasiga bag'ishlangan tadqiqotlar ham yuzaga keldi. E'tiborli jihati, ushbu tadqiqotlarda xalq og'zaki ijodining lingvistik xususiyatlari tahlil etiladi, o'ziga xosliklari asoslanadi. Biroq tadqiqotlarda aynan lingvofolkloristika termini to'g'ridan to'g'ri qo'llanilmagan. Bu esa, albatta, ushbu tadqiqotlarni lingvofolkloristik tadqiqotlar emas degan xulosa chiqarishga asos bo'lmaydi. Boisi lingvofolkloristikaning asosiy va birlamchi maqsadlaridan biri xalq og'zaki ijodining yaxlit qolipdagi o'ziga xosligi, lingvistik jihatlarni ochib berishdan iborat. O'zbek tilshunosligida xalq og'zaki ijodini aynan lingvofolkloristika obyekti sifatida e'tirof etgan tadqiqotchilardan M.Yakubbekova xalq qo'shiqlari tadqiqi misolida lingvofolkloristika xususidagi dastlabki mulkohazalarni bildirib o'tadi.[9;32] Aytish joizki, tadqiqotchi badiiy asar tilini o'rganish va unga bo'lgan qiziqishlarning ortishi natijasida yuzaga kelgan lingvopoetikaga asosiy urg'u beradi. Lingvopoetika termini o'zbek tilshunos olimlaridan I.K.Mirzayev tomonidan fanga olib kirilgan. Biroq lingvopoetika umumiy mohiyat kasb etadi. Ya'ni har qanday janrda yaratilgan asarning lingvistik xususiyatlarini

tahlil qilish, alohida belgilarini aniqlashtirish, tahlil etish va tizimlashtirish lingvopoetikaning vazifalarini ifodalaydi. Lingvofolkloristika esa nisbatan xususiy termin. Ya'ni bunda aynan folklor asarlar tadqiq obyekti sifatida o'rta chiqadi.

T.A. Xrolenko ushbu muammo bilan chuqur shug'ullanadi, tadqiqot natijalari 1992 yilda Voronejda nashr etilgan xuddi shu nomdagi kontseptual ishida o'z aksini topgan.[8;98] Kitob muallifi xalq qo'shiqlarining lakonizmi haqida shunday fikr yuritadi: "Bu soddalik qashshoqlikdan emas, fikr, tuyg'u va ularni ifodalovchi shakllarning primitivligidan emas, ijodkorning ma'naviy qashshoqligidan emas, balki uning iste'dodidandir..." xalq she'riyatining uyg'unlik ("shaffoflik") siri oz sonli boshlang'ich elementlardan rang-baranglik yaratishning noyob qobiliyatida ko'rinadi.

Ingliz tilshunosligida ham lingvofolkloristikaning tarixiy ildizlari chuqur. Dastavval aka-uka Grimm ertaklarining folklor hamda lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish asnosida yangi fan lingvofolkloristika (folk linguistics) yuzaga keladi.

Ingliz tilshunos olimi Hoenigswald birinchilardan bo'lib lingvofolkloristikaning asosiy tamoyillarni ishlab chiqdi. [10;81] Hoengiswald ta'rifiga ko'ra, an'anaviy folklor eksperimental maktabi asosida lingvofolkloristik tahlil tamoyillarini quyidaicha belgilash mumkin:

Odamlarning voqelikka qanday munosabatda bo'lishlari;

Voqelikda obrazlar nutqining o'zgarishi;

Masalan, ertakvariantlarining geografiktaqsimotini o'rganish vaarxeti pal ("proto") shaklni qayta tiklashga urinishlarni o'z ichiga olgan Fin usuli deb ataladigan tilshunoslikda ishlab chiqilgan qiyosiy usul bilan aniq o'xshashliklarga ega bo'lgan folklor usuli xususida ma'lumotlar shakllanadi. Sebeok Grimm ertaklarni hind-evropa miflarining parchasi deb hisoblaydi. Shu boisdan folklor motivlari mavjud bo'lgan asarlarni lingvistik aspektda tekshirish zarur degan xulosani beradi. Yigirmanchi asrning boshlarida ikki fan o'rtasidagi tafovut kuchayib bordi. Asrning boshlarida Boas va uning izdoshlari Amerika hindu ertaklarining ko'plab to'liq matnlarini to'plashdi va nashr etishdi. Bu matnlar nafaqat lingvistik hujjatlar sifatida baholangan, balki folkloristik tahlilning bir turiga ham duchor qilingan. Biroq, Boasning o'limi bilan bunday to'plamlarga bo'lgan ishtiyoq susaydi. Ammo tilshunoslar xalq ertaklari va afsonalarini lingvistik tahlil uchun material to'plash vositasi sifatida foydali deb bilishar ekan, tilshunoslik va folklorshunoslik o'rtasidagi chegaraviy bog'liqlik saqlanib qolmoqda. 20-30-yillardan boshlab yangi intellektual oqim - strukturaviy yondashuv turli fanlarga, shu jumladan tilshunoslikka ham ta'sir qila boshladi. Lingvofolkloristika kasbi tilshunoslik bo'lmagan kishilarning (xalqning) oddiy qarashlarini, shuningdek, fonologiya, sintaksis va semantika kabi til fanlarini dialektologiya va sotsiolingvistika kontekstida o'rganadi. Ingliz tilshunosligida lingvofolkloristikaning asosiy tamoyillari umumiy tilshunoslik, ijtimoiy psixologiya, miqdoriy sotsiolingvistika tadqiqotlari va etnografik baholashlar kontekstida tahlil qilingan. Tilshunoslik folklor jabhasidan Labov va Silversteyn bilan dialektshunoslik til o'zgaruvchanligi nuqtayi nazaridan tahlil qilina boshladi. Shu orqali amaliy tilshunoslik folklorshunosligi, ayniqsa, Labov bilan rivojlanib, oddiy xalqning tilga nisbatan noodatiy qarashlari aniq ma'lumotlar bilan izohlana boshladi. Psixologiya, tarix, antropologiya, falsafa, sotsiologiya, folklor kabi ijtimoiy fanlar bilan bog'liq bo'lgan tilshunoslik va til falsafasini zamonaviy nuqtayi nazar bilan qayta talqin qilishda qiyosiy til tadqiqotining hissasi katta ahamiyatga ega. Amerika strukturalizmiga asoslangan tilshunoslik, folklor va sotsiologiya o'rtasida umumiy asoslar mavjud bo'lganda, uning atrof-muhitini jamoatchilik tomonidan talqin qilish bilan bog'liq original natijalar olinadi. Adabiyotda Blumfeldning til va uning falsafasi bilan bog'liq ta'riflari va Hoenigswaldning 1964-yilda Los-Anjeles Kaliforniya universitetida sotsiolingvistika kongressida tilshunoslik, sotsiologiya va folklor, shuningdek, folklor terminologiyasi vajamoatchilikxos bo'lgan nutq sterotiplari, folklor tilini o'rganishning

o'ziga xos usullarini ishlab chiqish zaruratini asoslab beradi. Bu doirada fanlararo davrda ijtimoiy fanlarda tilshunoslik folklorining tez yuksalishi va ularning perseptual dialektologiya, sotsiofonetika va sotsiolingvistika bilan aloqalari ajralmas ekanligi ham alohida ta'kidlanadi. Zamonaviy tillar va folklor tadqiqotlarida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Niedzielski va Dennis Preston tomonidan ushbu yangi sohani rivojlantirish bo'yicha ishlar doirasida lingvofolkloristika obyekti, tadqiq metodlari masalalari ko'tarilgan.

Lingvofolkloristika aksariyat hollarda folklor tadqiqotlardan deyarli farqlanmagan. Ko'pchilik tomonidan folklor manbalarini o'rganish, tadqiq qilish, ularni tizimlashtirish masalasida tadqiqotlar olib borilgan. Biroq ushbu tadqiqotlarni lingvofolkloristik tadqiqotlar deb bo'lmaydi. Jahonda lingvofolkloristikaning alohida tadqiqot sohasi sifatida bevoista ixtiloflar yuzaga keladi. Folklorning lingvistik aspektida tadqiq qilish g'oyasini ilgari suruvchilar bir tarafni tashkil qilsa, folklor tilini o'rganishning hojati yo'q deydiganlar alohida guruhlariga ajraladi. Bu ixtilofda Blumfeld xalq tilini o'rganishning o'zi kulguli va ilmiy asosga ega emasligini ta'kidlaydi. Lingvofolkloristikaga bag'ishlangan g'oya va nazariyalar ancha qadimiy, lekin lingvofolkloristikaga qiziqish 1964-yilgi UCLA Sotsiolingvistika konferensiyasi va Xoeningvaldning "Xalq tilshunosligini o'rganish bo'yicha taklif" nomli taqdimotidan boshlangan. Xoeningwald o'z ma'ruzasida folklor tilini tadqiq etish bo'yicha quyidagilarni ta'kidlab o'tadi:

a) Folklor asarlarni o'rganishda tilda dinamik jihatdan qanday o'zgarishlar sodir bo'layotganligini tadqiq qilish;

b) Folklorlarda odamlarning voqelikka qanday munosabat bildirishlarini, ularni aldash, ishontirish holatlari tasvirini tahlil etish;

c) Lingvistik jihatdan qanday xatoliklarga yo'l qo'yiladi va uning sababi masalasini aniqlash. [11;26]

Xoeningvald til haqidagi nutqni o'rganishning keng qamrovli rejasini, jumladan, turli nutqiy harakatlar uchun xalq iboralari to'plamini va so'z va jumla kabi grammatik kategoriyalar uchun xalq terminologiyasi va ta'riflarini ishlab chiqdi. U nutqda aks ettirilgan omonimiya va sinonimiya, mintaqaviylik va til xilma-xilligi, ijtimoiy tuzilma (masalan, yosh, jins) haqidagi xalq ma'lumotlarini ochishni taklif qiladi. U, ayniqsa, birinchi tilni o'zlashtirish kontekstida va to'g'rilik va maqbullik haqidagi qabul qilingan g'oyalar bilan bog'liq holda, lingvistik xatti-harakatni to'g'rilash haqidagi folklor hikoyalariga alohida e'tibor berishni taklif qiladi. U qanday til va nutq uslublari hayratga tushishini va qaysi turlarning umumiy tabii ostida alohida maqomga ega ekanligini aniqlasahni tavsiya qiladi.

Lingvofolkloristik tadqiqotlarda asosan dialektlar masalasiga urg'u beriladi. Ya'ni folklor matnlarining turli versiyalari hudud nuqtayi nazaridan farqlanadi. Shu boisdan bir hududda mavjud bo'lgan folklor matnlaridagi sujetlar, obrazlarda tafovut bo'lishi tabiiy. Ingliz tilshunosligida ingliz tilida so'zlashuvchi xalqlar og'zaki ijodidagi tafovutlarga muvofiq alohida xaritalarga tushirilgan. Bu esa lingvofolkloristikaning bevosita areal lingvistika bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi. O'zbek xalq qo'shiqlari, ertaklari, dostonlarida ham ana shunday farqlarni ko'rish mumkin. Bu nafaqat sujet va obrazlardagi farq, balki til xususiyatlaridagi farqlarni ham kuzatish mumkin. Labov dialektal farqlarni nazalizatsiyalashgan va denalizatsiyalashgan folklor matnlariga ajaratadi. Uning fikricha, folklor matnlaridagi dialektal farqlar aynan nazalizatsiya bilan bog'liq. Bunda u burun tovushlarining alohida talffuziga e'tibor qaratadi. Xuddi shunday o'zbek xalq og'zaki ijodida ham ayni shunday farqlar mavjud.

Maydonni yanada kengaytirish, shuningdek, ma'lum bir matnlar xalq lingvistikasi obyektlari sifatida joylashtirishga urinishlar natijasida lingvofolkloristikaning yangi tamoyillari, yo'nalishlari yuzaga kela boshladi. Dastavval tadqiqotchilar Estoniyaning xalq qo'shiqlarini tekshirishda lingvofolkloristik tamoyil zarurligini ta'kidlashadi. Bunda Estoniya xalq qo'shiqlari va Serbiya xalq qo'shiqlari o'zaro til xususiyatlari jihatdan qiyosiy

tahlil qilinadi. O'xshashliklar va o'ziga xosliklar tahlil qilinganda ikki xalq qo'shiqlarida umumiyliklar ko'pligi aniqlanadi. Bu orqali lingvofolkloristik tahlilda dialektal xususiyatlarni ham hisobga olish zarur ekanligi anglanadi. O'zbek tilshunosligida xalq og'zaki ijodini aynan lingvofolkloristika obyekti sifatida e'tirof etgan tadqiqotchilardan M.Yakubbekova xalq qo'shiqlari tadqiq misolida lingvofolkloristika xususidagi dastlabki mulkohazalarni bildirib o'tadi. Aytish joizki, tadqiqotchi badiiy asar tilini o'rganish va unga bo'lgan qiziqishlarning ortishi natijasida yuzaga kelgan lingvopoetikaga asosiy urg'u beradi. Lingvopoetika termini o'zbek tilshunos olimlaridan I.K.Mirzayev tomonidan fanga olib kirilgan. Biroq lingvopoetika umumiy mohiyat kasb etadi. Ya'ni har qanday janrda yaratilgan asarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish, alohida belgilarini aniqlashtirish, tahlil etish va tizimlashtirish lingvopoetikaning vazifalarini ifodalaydi. Lingvofolkloristika esa nisbatan xususiy termin. Ya'ni bunda aynan folklor asarlar tadqiq obyekti sifatida o'rta chiqadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, xalq og'zaki ijodi va tilshunoslikning tutash nuqtasida paydo bo'lgan yangi filologik yo'nalish - lingvofolkloristika jahon tilshunosligida, xususan, rus va ingliz tilshunosligida ilgariroq paydo bo'lgan va bir qator olimlar tomonidan katta qiziqish bildirilgan. Garchi bu atama o'zbek tilshunosligida u qadar keng tarqalmagan bo'lsa-da lingvopoetik tadqiqotlar doirasida atroflicha o'rganilgan. Biroq o'zbek tilshunosligida bu sohada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar talaygina. Xususan, xalq o'g'zaki ijodi lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilingan tadqiqot ishlarini umumlashtirish va lingvofolkloristik tahlil tamoyillarini yaratish, shu tamoyillar asosida folklor asarlari matnini tadqiq etish kabi masalalar o'zbek lingvofolkloristlari oldida turgan dolzarb vazifalardir. Bu kabi ishlarning amaliy ifodasi o'zbek lingvofolkloristikasining rivoji va istiqbollari belgilaydi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Бобунова М.А., Праведников С.П., Хроленко А.Т. Проблемы фольклорной диалектологии. Курск: КГУ, 2003. (Bobunova M.A., Pravednikov S.P., Xrolenko A.T. Problemi folklorniy dialektologiy. Kursk KGU, 2003)
2. Добролюбов Н.А. О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах // Н.А. Добролюбов. Полн. собр. соч.: в 9-ти т. - М.; Л., 1961; Т. 1. - С. 81-84.. Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной поэзии и искусства // Ф.И. Буслаев. - СПб., 1861. - Т. 1. - 643 е.; Он же. О преподавании отечественного языка // Ф.И. Буслаев. - Л., 1941.-248 с.. Хроленко А.Т. Что такое лингвофольклористика? / А.Т. Хроленко // Русская речь. - 1971. - № 1. -С. 36-41; Он же. Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора / А.Т. Хроленко // Очерки по стилистике русского языка. - Курск, 1974. - Вып. 1. - С. 9-23. (Dobrolyubov N.A. O poeticheskiy ossobinnostyax velikorusskoy narodnoy poeziy v virajennyax i oborotax//N.A.Dobrolyubov.Poln. sobr. soch.:v9-ti t. -M.;L.,1961; T.1.-S.81-84.. Buslayev F.I. Istoricheskiy ocherkiy russkoy narodniy poezii I isskustva// Buslayev F.I.-SPb.,1861. - 643ye.; on je. On prepadavaniy otechestvennovo yazika// F.I.Buslayev.- L., 1941.-248s.. Xrolenko A.T. Chto takoye lingvofolkloristika?/ A.T.Xrolenko//Russkaya rech. - 1971. - №1.-С. 9-23.)
3. Венгранович М.А. Стилистика фольклорного текста. - Тольятти ТГУ. - 2011.
3. Сердюк М.А. Актуальные проблемы изучения фольклорных текстов. // Гуманитарные науки. Филология. 25В (Serdyuk M.A. Aktualniye problemiy izucheniy folklornix tekstov.// Gumanitarniy naukiy. Filologiya. 25V)
4. Ишаев А. Ўзбек диалектал лексикографияси.-Тошкент: Фан, 1990. -140б (Ishayev A. O'zbek dialektal leksikografiyasi. - Toshkent: Fan, 1990.-140b)
5. Пушкин А.С. Об обязанностях человека: Сочинение Сильвио Пеллико // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1981. (Pushkin A.S. Ob obyazannostyax cheloveka: Sochinenie Silvie Pelliko//Sobr. soch.: V 10 t. Т. 6. М., 1981.)
6. Тарланов З. К. Женский именник в русских былинах в контексте поэтики жанра и этноязыковой культуры И Актуальные проблемы изучения и преподавания русскою языка на рубеже XX XXI вв. Воронеж, 2001. С. 89-92; (Tarlanov Z.K. Jenskiy imennik v russkix bilinnix v kontekste poetiki janra i etnoyazikovoy kulturiy I Aktualniye problemiy izucheniya i prepodovanniya russkoyu yazika na rubeje XX XXI vv. Voronej, 2001. S. 89-92)
7. Хроленко А.Т. Лингвофольклористика. Листая годы и страницы. Курск, 2008. (Xrolenko A.T. Lingvofolkloristika. Listaya godiy i stranitsiy. Kursk, 2008.)
8. Хроленко А.Т. Идиолект былинного певца в словаре языка русского фольклора // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера. Петрозаводск, 2000. С. 298-308. (Xrolenko A.T. Idiolekt bilinnovo pevtsa v slovare yazika russkogo folklore// Master i narodnaya xudojestvennaya traditsiya Russkogo Severa)
9. Якуббекова М. Узбек халқ қушиқларининг лингвоэтик хусусиятлари: дис. Тошкент, 2005. (Yakubbekova M. O'zbek xalq qo'shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari:diss.-Toshkent, 2005.)
10. Preston, D. R. (1993). The uses of folk linguistics. International Journal of Applied Linguistics, 32, 181-259
11. Hoenigswald, Henry 1966 "A proposal for the study of folk-linguistics," in: William Bright (ed.), Sociolinguistics. The Hague: Mouton, 16-26.